

STEAM TA’LIM TIZIMINING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ASOSLARI.

ADPI “Pedagogika va Psixologiya” kafedrası
o‘qituvchisi O. Qodirova
ADPI Texnologik ta’lim yo’nalishi 2-bosqich talabasi
F. A. Qurbonova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19418348>

Annotatsiya: Ushbu maqolada STEAM yondashuv asosida boshlang‘ich ta’limda “Tabiiy fanlar”ning o‘zaro fanlararo bog‘liqligi ifoda etilgan. Ya’ni, “Tabiiy fanlar” o‘zaro qay tartibda fanlar bilan integrativ jarayonga kirishishi va fanlararo aloqadorlik STEAM yondashuv asosida qanday yoritilishi bayon etilgan. Mamlakatimizda ilk bor STEAM ta’limi umumta’lim maktablarida boshlang‘ich sinflarda “Tabiiy fanlar”ning o‘qitilishi joriy qilinmoqda. Har qanday yondashuv ta’lim sohasiga taqdim qilinadigan nazariyalar ham yoritilgan.

Kalit so‘zlar: texnologiya, tabiiy fanlar, integratsiya, fanlararo bog‘liqlik.

Аннотация: В данной статье отражена междисциплинарная взаимосвязь предмета «Естественные науки» в начальном образовании на основе подхода STEAM. То есть рассматривается, каким образом предмет «Естественные науки» вступает в интеграционный процесс с другими дисциплинами и как межпредметные связи раскрываются на основе STEAM-подхода. В нашей стране впервые внедряется преподавание предмета «Естественные науки» в начальных классах общеобразовательных школ на основе STEAM-образования. Также освещаются теории, предлагаемые в сфере образования в рамках различных подходов.

Ключевые слова: технология, естественные науки, интеграция, межпредметная связь.

Abstract: This article describes the interdisciplinary relationship of the subject “Natural Sciences” in primary education based on the STEAM approach. In particular, it explains how the subject “Natural Sciences” enters into an integrative process with other disciplines and how interdisciplinary connections are presented within the STEAM approach. For the first time in our country, the teaching of “Natural Sciences” in primary school classes of general secondary schools is being introduced within the framework of STEAM education. The article also highlights theoretical approaches proposed in the field of education.

Key words: technology, natural sciences, integration, interdisciplinary connection.

Kirish. Bugungi kunda fan, texnika va texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta’lim tizimi oldiga yangi vazifalarni qo‘ymoqda. Zamonaviy jamiyatda innovatsion fikrlaydigan, muammolarni mustaqil hal qila oladigan hamda amaliy faoliyatda bilimlarini qo‘llay oladigan mutaxassislarni tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan ta’lim jarayonida integrativ yondashuvlarni qo‘llash, ayniqsa STEAM ta’lim tizimini joriy etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

STEAM ta’lim tizimi fan (Science), texnologiya (Technology), muhandislik (Engineering), san’at (Art) va matematika (Mathematics) fanlarini o‘zaro integratsiya qilgan holda o‘qitishni nazarda tutadi. Ushbu yondashuv o‘quvchilarda mantiqiy tafakkur, ijodiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish hamda amaliy faoliyat ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. STEAM ta’limi o‘quvchilarning bilimlarini faqat nazariy jihatdan emas, balki amaliy faoliyat orqali mustahkamlashga imkon yaratadi.

Shuningdek, STEAM ta’lim tizimi o‘quvchilarning psixologik rivojlanishiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Ushbu yondashuv o‘quvchilarning qiziqishi, motivatsiyasi, mustaqil fikrlashi va ijodiy

qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Shu sababli STEAM ta’lim tizimining pedagogik va psixologik asoslarini o’rganish hamda uni ta’lim jarayonida samarali qo’llash muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Jahon miqyosida bugungi kundagi ta’lim tizimi faoliyatini takomillashtirish orqali ta’lim oluvchilarda hayotiy ko’nikmalarni rivojlantirish hamda yuqori malakaga ega bo’lgan mutaxassislarni tayyorlay oladigan ta’lim mazmunini yaratishni taqozo etmoqda. Uzluksiz ta’lim mazmunini sifat jihatdan boyitish va uning samaradorligini oshirishda ta’limga bo’lgan yangi talablar bilim oluvchilarning qiziqishi, iqtidori, qobiliyati kabi shaxsiy sifatlarni rivojlantirish hamda umumiy ta’limda tabiiy-texnik bilimlarning integrativ STEM yondashuvlar orqali tabiiy-ilmiy savodxonlik va amaliy kompetensiyalarni shakllantirish muammolari dolzarb ahamiyat kasb etadi[2; 192-b.]

Mamlakatimizda ta’lim tizimining faoliyatini takomillashtirish zarurati, XXI asr ko’nikmalariga ega bo’lgan kadrlarga ehtiyoj, O’zbekistonning barqaror taraqqiyotini ta’minlay olishga qodir shaxslarni tayyorlay oladigan ta’lim mazmunini yaratish borasida konseptual tadqiqot ishlarining olib borilishi umumiy o’rta ta’limni yangi sifat bosqichiga ko’tarish, milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari barqaror taraqqiyotga olib bora oladigan raqobatbardosh kadrlar tayyorlab berish masalasini kun tartibiga qo’yadi. Bu yo’lda ilg’or xorijiy tajribalari PIRLS, TIMSS, PISA xalqaro baholash dasturlari talablarini inobatga olgan holda o’quv fan dasturlari, o’qitish metodikasi va ta’lim sifatini baholash tizimini yaratish pedagogik jihatdan muhim hisoblanadi. Ta’limda yangi STEM yondashuvi rivojlangan davlatlarda keng qo’llanilib, jahon hamjamiyati tomonidan ijobiy baholanmoqda va STEM ta’limi ko’plab tadqiqotchilar tomonidan o’rganilmoqda. Xorijiy davlatlarda kichik yoshdagi bolalarda STEM ta’limini tashkil etish muammolari Aaron D. Isabelle, Gilbert A. Zinn, Yehudit Judy Dori, Zemira R. Mevarech, Sanders. M, Robert M. Capraro, Mary M. Capraro, James R. Morgan tomonidan tadqiq qilingan va ular tomonidan mazkur ta’lim yo’nalishi bo’yicha didaktik ta’minotlar yaratilgan. Adabiyotlar tahlilga ko’ra, STEM ta’limiga oid ilmiy va uslubiy ishlar amalga oshirilgan bo’lsada, “Tabiiy fanlar”ni o’qitish metodikasini pedagogik muammo sifatida o’rganish hamda uni takomillashtirish zarurati mavjud [3; 32-b.]. STEM ta’limiga o’tish dunyoning ilg’or davlatlarida jadal tashkil etilmoqda. Mutaxassislarni tayyorlash uchun STEM ta’limiga o’tish zaruriyati dastlab AQShda Tadqiqotlarning Milliy Kengashi (National Research Council, NRC) va Milliy Ilmiy Fond (National Science Foundation, NSF)lari tomonidan targ’ib etilgan. AQSh Prezidenti B. Obama AQSh ta’lim tizimida islohotlarni olib borish va STEM ta’limiga o’tish dolzarbligini ta’kidlagan. 2009 yil 6 iyulda AQSh Kongressda STEM ta’limiga o’tish bo’yicha muvofiqlashtiruvchi harakatlarni olib borish to’g’risida Qonun qabul qilingan (STEM Education Coordination Act of 2009). Mazkur qonunga ko’ra Milliy Ilmiy Texnologik Kengash (National Science and Technology Council) STEM ta’limi bo’yicha federal 5 yillik strategik reja ishlab chiqadi va har yili Kongress oldida strategik rejani amalga oshirishi yuzasidan hisobot beradi[7; 156-b.].

Mamlakatimizda ilk bor STEAM ta’limi umumta’lim maktablarida boshlang’ich sinflarida “Tabiiy fanlar”ning o’qitilishi joriy qilinmoqda. Har qanday yondashuv ta’lim sohasiga taqdim qilinganda qo’yidagilar nazarga olinishi lozim. Birinchidan, taklif qilinayotgan, masalan, STEAM ta’limi modulida o’quvchining yoshi va uning psixologik xususiyatlari inobatga olinishi; ikkinchidan, uning tarkibiy qismida uzviylik ta’minlanishi; uchinchidan, u ta’limiy natijani berishi, ya’ni o’quvchida bilim, ko’nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantirishi lozim. Kichik yoshdagi bolalarga STEAM ta’limini joriy qilishning psixologik – gigienik talablariga e’tibor qaratgan holda, o’quv jarayoni turli sarguzasht, o’yin, qiziqarli tajribalar bilan bog’liq tashkil etilishi boshlang’ich ta’limda muhim sanaladi. STEAM ta’limining ijobiy tomonlari – bu bolalarda tahliliy fikrlashni va aniq fanlarga qiziqishni rivojlantiradi, bolalarni nafaqat individual, balki

jamoaga bilan ishlashga o’rgatadi. M. Sanders STEAM ta’limiga o’tishning muammolarini tahlil qilish jarayonida “Endilikda mehnat bozori insondagi kuchli mushaklar, o’tkir ko’zlar, mustahkam iroda kabilar bilan baholanmaydi” - deb ta’kidlaydi Chunki zavod va fabrikalarda bu sifatlar talab qilinadigan barcha ishlarni robotlar, ya’ni su’niy intellekt bajaradi. Endilikda insonlarga o’z o’rnini jamiyatda topishlari uchun ularga jamoaga bilan ishlash, yaratuvchanlik, muhandislik va boshqa shunga o’xshash talablar qo’yilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, STEAM ta’lim tizimi zamonaviy ta’lim jarayonining muhim yo’nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuv o’quvchilarning bilimlarini integrativ tarzda shakllantirish, ularning ijodiy va mantiqiy tafakkurini rivojlantirish hamda amaliy faoliyat ko’nikmalarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, STEAM ta’lim tizimi o’quvchilarning psixologik rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko’rsatib, ularning mustaqil fikrlashi, qiziqishi va innovatsion g’oyalarni ilgari surish qobiliyatini rivojlantiradi. Shu sababli ta’lim jarayonida STEAM yondashuvini keng qo’llash o’quvchilarning bilim, ko’nikma va kompetensiyalarini rivojlantirish hamda zamonaviy jamiyat talablariga mos mutaxassislarini tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabda “Tabiiy fanlar”ni o’rganishning muhim vazifalari –bu o’quvchilarda ilmiy dunyoqarash va tanqidiy fikrlashni shakllantirish. Buning uchun bolalar bilan tabiatni kuzatish kundaligini yuritish yoki ularni rang - barang tajribalar o’tkazishning o’zi etarli emas. Eng avvalo, pedagog maqsadli to’g’ri strategiya g’oyasini ishlab chiqishni o’rganishi hamda uni amalga oshirish yo’llarini bilishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, an’anaviy o’qitish uslublari bilan taqqoslaganda, o’rta maktabdagi STEAM yondashuvi bolalarni tajribalar o’tkazishga, modellar tuzishga, mustaqil ravishda musiqa va filmlar yaratishga, o’z g’oyalarni haqiqatga aylantirishga va yakuniy mahsulotni yaratishga undaydi. Bu jarayonni bevosita “Tabiiy fanlar” uyg’unligida amalga oshirishini ta’kidlash joiz. Chunki STEAM dasturi tarkibida bu fanlar hamohanglikda mavjud holatda bir-biriga tayanadi. Fikrimizcha, bu kabi ta’lim yondashuvi bolalarga nazariya va amaliy ko’nikmalarni samarali tarzda birlashtirishga imkon beradi, shuningdek, universitetga kirish va keyingi o’qishni osonlashtiradi. Chunki, boshlang’ich sinflarda integratsion yondashuvni yanada samarali yo’lga qo’yish o’quvchilarda texnologiya va tabiiy bilimlarni o’zlashtirishga yanada qiziqish uyg’otishi, ularning ko’nikma, malaka va kompetensiyalarini mustahkamlashga yordam berishi ta’kidlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. T.: O.,zbekiston, 2017. – 488 b.
2. Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.H. “Boshlang’ich ta’limning integratsiyalashgan pedagogikasi”. O’quv qo’llanma. -Toshkent. “Ilm Ziyos”, 2009.
3. Sangirova Zamira Bozorboyevna umumta’lim maktablarida STEAM yondashuv asosida o’quv-loyiha ishlarni tashkil etish metodikasi (tabiiy fanlarni o’qitish misolida) pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi 2022. B.32-43.
4. Saloxitdinova Navro’za Murodulla qizi “Development prospects of primary education integration(on the example of exact and natural sciences)” // Jamiyat va innovatsiyalar jurnali. P.221-225. Special Issue-7 (2021).
5. Saloxitdinova N.M., Erdanayev R.X. “Raqamli dunyo sharoitida ta’limga innovatsion yondashuvning pedagogik asoslari 2021/10/06. B. 271-274